

Redes neurais artificiais na classificação de movimentos de mão por sinais eletromiográficos

Ana Clara Pereira R. da Costa
 Faculdade de Engenharia Elétrica
 Universidade Federal de Uberlândia
 Uberlândia, Brazil
 ORCID: 0000-0002-5533-8880

Eber Lawrence S. Gouveia
 Faculdade de Engenharia Elétrica
 Universidade Federal de Uberlândia
 Uberlândia, Brazil
 ORCID: 0000-0003-3766-2043

Alcimar Barbosa Soares
 Faculdade de Engenharia Elétrica
 Universidade Federal de Uberlândia
 Uberlândia, Brazil
 ORCID: 0000-0003-1100-3533

Abstract—Prosthesis control through electromyographic signals has been used in many works, but it is still hard to achieve dexterity of a human hand. Current systems rely on the extraction of various features from the EMG signal to further classify user's intention. In an attempt to contribute to the field, this paper investigates the performance of Multilayer Perceptron and Learning Vector Quantization to classify various classes of movement. Electromyography data were collected from four pairs of electrodes positioned around the forearm of six subjects. Seven classes of movement were classified based on features extracted in the time domain. The results showed that both methods can achieve accuracy above 92%, with a slight advantage for the Multilayer Perceptron - Learning Vector Quantization: 92.69%; Multilayer Perceptron: 94.56%.

Keywords—ANN, EMG, MLP, LVQ.

I. INTRODUÇÃO

Estima-se que em 2018 no Brasil cerca de 1478 pessoas sofreram algum tipo de amputação de membro superior, conforme dados do Sistema Único de Saúde [1]. A ausência de um membro prejudica não apenas as habilidades funcionais, mas também as interações familiares e sociais [2][3]. As próteses de membro superior mais modernas são as mioelétricas, normalmente controladas por sinais captados pela eletromiografia de superfície (EMG). Estes sinais são potenciais elétricos produzidos pela contração muscular e podem ser captados em músculos do antebraço associados aos movimentos da mão [4]–[6].

Sinais EMG podem ser utilizados para controle de interfaces homem-máquina, como é o caso de próteses mioelétricas. Para tal, é necessário prover estratégias adequadas para detecção, processamento e classificação destes sinais, a serem utilizados para controlar determinados movimentos da prótese [7]. Existem diversas técnicas para classificação de sinais EMG, que podem ser empregadas buscando discriminar entre duas ou mais classes de movimentos como, por exemplo, redes neurais artificiais [5], [6], [8], regressão logística [9], classificador bayesiano [10], [11], análise de discriminantes lineares [12], [13], máquina de vetores de suporte [13] e k-vizinhos mais próximos [11].

Geralmente, quando se utiliza as técnicas acima descritas, é comum utilizar como entrada para cada método atributos do sinal extraídos no domínio do tempo ou no domínio da frequência. Porém, ainda não existe um consenso sobre quais são os melhores atributos e técnicas de classificação a se utilizar quando se trata de EMG. No domínio do tempo, os atributos mais comuns encontrados na literatura são: Raiz Quadrática Média (RMS), Valor Absoluto Médio (VAM), Variância (VAR), Mudanças do Sinal de Inclinação (MSI),

Comprimento da Forma de Onda (CFO) e Cruzamentos por Zero (CZ)[4], [5], [7], [8], [10]–[15].

No sentido de contribuir com as pesquisas na área, este trabalho tem por objetivo de avaliar a performance de duas redes neurais artificiais (ANN): Perceptron de Múltiplas Camadas (MLP) e Quantização Vetorial por Aprendizagem (LVQ). Ambas serão aplicadas para classificação de movimentos de mão a partir de atributos no domínio do tempo extraídos de sinais de EMG coletados sobre os músculos do antebraço.

II. MATERIAIS E MÉTODOS

Seis voluntários não amputados e saudáveis, com idades entre 20 e 23 anos, participaram do protocolo experimental, sendo apenas uma do sexo feminino. Os voluntários foram instruídos a realizar seis diferentes tipos de movimentos além da posição de repouso: flexão de punho, extensão de punho, supinação de mão, pronação de mão, fechamento de mão e movimento de pinça. Cada bloco de coleta era composto por 60 movimentos, sendo dez movimentos de cada tipo com duração de três segundos e repouso de 3 segundos a cada movimento realizado. Estes movimentos eram solicitados de forma aleatória. Ao todo foram realizados quatro blocos de 60 movimentos, totalizando 240 amostras de movimentos. Além destas amostras foram utilizadas 40 amostras de repouso (selecionadas de forma aleatória dentre as 240 amostras de repouso coletadas), totalizando ao final 280 amostras, sendo então 40 amostras de cada movimento por voluntário. Entre um bloco e outro de movimento houve um intervalo de aproximadamente um minuto para minimizar a possibilidade de fadiga.

A. Coleta dos dados

Foi utilizado o Eletromiógrafo MyosystemBr1-P84 (DataHominis Tec Ltda) para aquisição dos sinais de EMG. Foram utilizados 4 canais de eletrodos diferenciais ativos. A taxa de amostragem foi definida em 2kHz, com filtro passa-faixa Butterworth de 20 a 500Hz.

Os eletrodos foram posicionados ao redor do antebraço sobre quatro músculos: flexor radial do carpo, flexor ulnar do carpo, extensor ulnar do carpo e extensor dos dedos. Também foi coletado um sinal de sincronismo para identificar o momento em que o movimento era solicitado ao voluntário.

B. Pré-processamento dos dados

Os sinais EMG foram primeiramente filtrados para eliminação de nível DC (filtro digital passa-alta de 20 Hz) e, posteriormente, novamente filtrados para eliminação de artefatos em 60, 120 e 180 Hz - interferência de rede elétrica e de suas duas primeiras harmônicas (filtro notch digital).

C. Processamento dos dados

Para cada um dos quatro canais EMG, foram extraídos seis atributos no domínio do tempo que foram utilizados como entradas das redes neurais: Raiz Quadrática Média (RMS) (1), Variância (VAR) (2), Valor Absoluto Médio (VAM) (3), Comprimento da Forma de Onda (CFO) (4), Mudanças do Sinal de Inclinação (MSI) (5) e Cruzamentos por Zero (CZ) (6). Estes atributos foram extraídos para cada um dos 4 canais e cada uma das 280 amostras de movimento.

$$RMS = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{k=1}^N x_k^2} \quad (1)$$

$$VAR = \frac{1}{N-1} \sum_{k=1}^N x_k^2 \quad (2)$$

$$VAM = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N |x_k| \quad (3)$$

$$CFO = \sum_{k=1}^{N-1} (|x_{k+1} - x_k|) \quad (4)$$

$$MSI = \sum f_1(x) \quad (5)$$

$$\text{Onde, } f_1(x) = \begin{cases} 1, & \text{se } (x_k > x_{k+1}) \text{ e } (x_k < x_{k-1}) \\ 1, & \text{se } (x_k < x_{k+1}) \text{ e } (x_k > x_{k-1}) \\ 0, & \text{para outras condições} \end{cases}$$

$$CZ = \sum f_2(x) \quad (6)$$

$$\text{Onde, } f_2(x) = \begin{cases} 1, & \text{se } (x_k > 0) \text{ e } (x_{k+1} < 0) \\ 1, & \text{se } (x_k < 0) \text{ e } (x_{k+1} > 0) \\ 0, & \text{para outras condições} \end{cases}$$

Após a extração dos atributos, estes foram normalizados entre zero e um.

D. Estrutura da MLP

A MLP é uma classe de ANN composta de pelo menos três camadas: uma camada de entrada que recebe os atributos extraídos do sinal EMG, uma camada escondida composta por perceptrons com funções de ativação não lineares e uma camada de saída que indica a probabilidade de uma amostra pertencer a cada classe de acordo com os atributos de entrada.

Uma MLP com uma camada escondida e uma camada de saída, foi implementada. A camada escondida foi definida com 20 neurônios e a camada de saída sete neurônios, referentes às seis classes de movimento e repouso.

O algoritmo de treinamento escolhido foi o método backpropagation, descrito em [16]. Para o ajuste dos pesos da rede neural, foi utilizada uma taxa de aprendizagem igual a 0,1, também foi incrementado o termo momentum aos ajustes dos pesos sinápticos, sendo a constante de momentum também definida para o valor de 0,1, conforme equação (7).

$$w = w_{anterior} + \alpha * Y * \delta + \beta * (w - w_{anterior}) \quad (7)$$

Onde: w - Matriz de pesos; α - Taxa de aprendizagem; Y - Saída da camada de neurônios; δ - Delta do método backpropagation; e β - Constante de momentum.

A função de ativação escolhida para ambas as camadas, foi a Sigmoide Binária (8).

$$\sigma(x) = \frac{1}{1 + e^x} \quad (8)$$

Como critério de parada para treinamento da rede, foi definido que o erro quadrático médio (EQM) entre a saída desejada e a saída obtida deveria ser igual a 10^{-6} .

E. Estrutura da LVQ

A LVQ é um algoritmo de classificação supervisionado que separa as amostras em uma quantidade de clusters pré-definida. Para sua implementação foi determinado que os pesos iniciais seriam as amostras da matriz de entrada do treinamento da rede neural. O algoritmo de treinamento escolhido foi o método backpropagation, descrito em [16]. Os pesos são os centroides de cada classe, ajustados a partir da distância entre o peso e as amostras, de maneira a aproximar o peso das amostras da classe a que ele pertence e afastar das amostras das outras classes. Assim, primeiramente são inicializados os vetores com os pesos iniciais, com taxa de aprendizagem α inicial igual a 0,04. Em seguida, são calculadas as distâncias euclidianas (equação da (9)) entre as amostras e o vetor de pesos:

$$\|x - w_j\| \quad (9)$$

Onde: x - Vetor de entrada; e w_j - vetor peso associado à j th classe.

Os pesos são atualizados seguindo as equações (10) e (11).

$$w_j(n) = w_j(a) + \alpha * [x - w_j(a)], \text{ se } T = C_j \quad (10)$$

$$w_j(n) = w_j(a) - \alpha * [x - w_j(a)], \text{ se } T \neq C_j \quad (11)$$

Onde: $w_j(n)$ - Vetor de entradas novo; $w_j(a)$ - Vetor de entradas anterior; α - Taxa de aprendizagem; T - Classe desejada para o vetor de entrada; e C_j - Classe obtida para o vetor de entrada.

A taxa de aprendizagem é atualizada, seguindo a equação (12).

$$\alpha_{novo} = \alpha_{anterior} - \frac{0,04}{N} \quad (12)$$

Onde: N - Número máximo de ciclos.

Como critério de parada da LVQ limitou-se a quantidade de ciclos para treinamento em 50 - em cada ciclo é realizado o processo de cálculo da distância euclidiana e atualização dos pesos e da taxa de aprendizagem.

F. Treinamentos das redes

A matriz de dados de cada voluntário era composta por 280 linhas referentes as amostras de todas as sete classes e 24 colunas referentes características extraídas, sendo assim, foi determinado que seria utilizado o método de validação *holdout*, onde 60% das amostras de cada classe seria utilizada para treino e 40% para teste (validação), ou seja, 24 amostras de cada classe para treino e 16 para teste. Depois foi calculado o percentual de acerto de cada rede por classe de movimento, a média do percentual de acerto das sete classes para cada

voluntário e a média (μ) de acerto da rede por classe de movimento e o desvio padrão (DP) do mesmo. Esses resultados foram organizados em duas tabelas.

III. RESULTADOS

A Tab. 1 mostra os resultados encontrados para o teste da rede MLP. Como se observa, a média de acerto da rede neural MLP para os sete voluntários foi de 94,56%, e a classe que teve o percentual de acerto mais baixo foi o movimento de pinça com percentual de acerto de 82,14%.

A Tab. 2 apresenta os resultados obtidos pela a rede neural LVQ e percebe-se que esta rede obteve um percentual de acerto médio um pouco menor que a MLP, igual a 92,69%. A classe com percentual de acerto menor também foi o movimento de pinça, igual a 70,24%.

Como ambas as redes MLP e LVQ obtiveram acurácias médias próximas, realizar um teste estatístico torna-se uma tarefa importante para afirmar matematicamente se uma rede foi melhor que a outra. Assim, sabendo que o grupo amostral é pequeno, de forma que não é possível afirmar o tipo de distribuição dos dados, foi feito o teste não paramétrico de Kolmogorov-Smirnov, encontrando o valor de 0,930736 para o p-valor.

IV. DISCUSSÃO

Analisando-se os resultados obtidos, observa-se que, em média, a MLP obteve percentual de acerto global maior do que a LVQ. Entretanto, como o p-valor encontrado após o teste estatístico de Kolmogorov-Smirnov é maior que 0,05, não foi possível rejeitar a hipótese nula (para 95% de confiança), o que mostra que ambas as redes obtiveram resultados estatisticamente iguais.

É importante ressaltar que a complexidade do modelo aumenta de acordo com o número de classes. Sete classes de movimentos foram usadas para treinar ambos os modelos de MLP e LVQ. As acurácias médias superiores a 90% indicam o bom desempenho desses modelos.

Mattioli et al. também utilizaram atributos extraídos no domínio do tempo como entrada de uma rede neural LVQ objetivando o controle de uma prótese virtual e obtiveram uma performance superior a 80% [3]. No trabalho desenvolvido por Herle et al. [4] foi utilizado o método de validação cruzada 4-Fold para validação de uma MLP com duas camadas escondidas e a acurácia média obtida foi de 87,5% para classificação de quatro classes de movimento. Em [6] foi realizada a classificação de doze movimentos de dedos com o auxílio de uma MLP, com taxas de acerto em torno de 90%.

Apesar destes trabalhos citados não poderem ser diretamente comparados com este, já que a metodologia deles

se difere do presente, pois estes usam eletrodos e músculos distintos e os valores para cada parâmetro das redes são diferentes, os resultados dos mesmos mostram que os resultados encontrados neste trabalho estão condizentes com a literatura e estão coerentes.

Acredita-se que a baixa acurácia da rede LVQ para a classe pinçar pode ser atribuída ao peso inicial não ser bem localizado dificultando a atualização dos pesos, obtendo uma baixa acurácia para os voluntários V3 e V5, devido ao valor do peso final não ter sido representativo para todas as amostras.

V. CONCLUSÃO

A partir dos resultados obtidos observa-se que mesmo com 1,87% de acurácia média da MLP em relação a LVQ, ambas as redes tiveram desempenhos estatisticamente iguais. Além disso, dependendo da classe de movimento, a performance da LVQ foi melhor, como por exemplo, no caso do movimento de pronação, onde a LVQ teve uma taxa de 100% de acerto para todos os voluntários, enquanto a MLP obteve aproximadamente 95%. Do mesmo modo, em outros casos a MLP se mostrou melhor, como é o caso para o movimento de flexão.

Neste sentido, não se no observam vantagens significativas de um método em relação a outro para a aplicação em tela. No entanto, seria interessante avaliar ainda outras variáveis, como o custo computacional, para decidir qual o melhor método, principalmente em casos de classificação e controle em tempo real para próteses mioelétricas. Este tópico está fora do escopo deste trabalho, mas será objeto de estudo pela equipe em futuro próximo.

AGRADECIMENTOS

Agradecimentos à Universidade Federal de Uberlândia e ao BIOLAB-FEELT-UFU pela disponibilização de estrutura física e à CNPQ, CAPES e FAPEMIG, pelo apoio financeiro.

REFERÊNCIAS

- [1] DATASUS. Tecnologia da Informação a Serviço do SUS. Disponível em: <<http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?sih/cnv/qiuf.def>>. Acesso em: 14 Jul. 2019.
- [2] S. T. O'Sullivan S, Fisioterapia: Avaliação e tratamento, 5 ed. 2010.
- [3] U. Wijk and I. Carlsson, "Forearm amputees' views of prosthesis use and sensory feedback," J. Hand Ther., vol. 28, no. 3, pp. 269–278, 2015.
- [4] S. Herle, P. Raica, G. Lazea, R. Robotin, C. Marcu, and L. Tamas, "Classification of surface electromyographic signals for control of upper limb virtual prosthesis using time-domain features," 2008.
- [5] F. E. R. Mattioli, E. A. L. Jr, A. Cardoso, A. B. Soares, and A. O. Andrade, "Classification of EMG signals using artificial neural networks for virtual hand prosthesis control," pp. 7254–7257, 2011.

Tabela 1. Resultados da validação da rede MLP

MLP								
Voluntário	Estender	Fechar	Flexionar	Pinçar	Pronar	Repousar	Supinar	Média
V1	100,00	100,00	100,00	78,57	100,00	100,00	100,00	96,94
V2	100,00	78,57	100,00	85,71	92,86	85,71	92,86	91,84
V3	100,00	57,14	100,00	64,29	85,71	100,00	100,00	91,84
V4	92,86	92,86	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	97,96
V5	92,86	100,00	64,29	92,86	100,00	100,00	100,00	92,86
V6	100,00	85,71	100,00	71,43	92,86	100,00	100,00	95,92
$\mu \pm DP$	97,62 \pm 3,68	85,714 \pm 16,29	94,05 \pm 14,58	82,14 \pm 13,36	95,24 \pm 5,83	97,62 \pm 5,83	98,81 \pm 2,92	94,56 \pm 2,71

Tabela 2. Resultados da validação da rede LVQ

LVQ								
<i>Voluntário</i>	<i>Estender</i>	<i>Fechar</i>	<i>Flexionar</i>	<i>Pinçar</i>	<i>Pronar</i>	<i>Repousar</i>	<i>Supinar</i>	<i>Média</i>
<i>V1</i>	100,00	100,00	100,00	85,71	100,00	100,00	100,00	97,96
<i>V2</i>	100,00	78,57	100,00	85,71	100,00	92,86	92,86	92,86
<i>V3</i>	100,00	64,29	92,86	50,00	100,00	100,00	100,00	87,76
<i>V4</i>	92,86	71,43	92,86	92,86	100,00	100,00	100,00	93,88
<i>V5</i>	100,00	92,86	57,14	35,71	100,00	100,00	100,00	88,78
<i>V6</i>	100,00	92,86	100,00	71,43	100,00	100,00	100,00	94,90
$\mu \pm DP$	98,81 \pm 2,92	83,33 \pm 14,05	90,48 \pm 16,7	70,24 \pm 22,78	100,0 \pm 0,0	98,81 \pm 2,92	98,81 \pm 2,92	92,69 \pm 3,84

- [6] J. N. Mello, E. F. Schmiele, A. B. Soares “Baseada Em Padrões Eletromiográficos,” pp. 645–648.
- [7] M. A. Oskoei and H. Hu, “Myoelectric control systems — A survey,” vol. 2, pp. 275–294, 2007.
- [8] F. V. G. Tenore et al., “Decoding of Individuated Finger Movements Using Surface Electromyography,” vol. 56, no. 5, pp. 1427–1434, 2009.
- [9] P. Geethanjali and K. K. Ray, “Identification of motion from multi-channel EMG signals for control of prosthetic hand,” pp. 419–427, 2011.
- [10] X. Chen, X. Zhang, Z. Zhao, J. Yang, and K. Wang, “Multiple Hand Gesture Recognition based on Surface EMG Signal,” pp. 506–509, 2007.
- [11] R. M. G. Tello, T. Bastos-filho, R. M. Costa, and A. Frizzera-neto, “Towards sEMG Classification Based on Bayesian and k-NN to Control a Prosthetic Hand,” 2013.
- [12] G. R. Naik, S. E. Selvan, and H. T. Nguyen, “Single-Channel EMG Classification With ICA for Diagnosing Neuromuscular Disorders,” vol. 4320, no. c, pp. 1–11, 2015.
- [13] E. Scheme and K. Englehart, “On the Robustness of EMG Features for Pattern Recognition Based Myoelectric Control; A Multi-Dataset Comparison,” pp. 650–653, 2014.
- [14] N. Nazmi et al., “A Review of Classification Techniques of EMG Signals during Isotonic and Isometric Contractions,” pp. 1–28.
- [15] R. Boostani and M. H. Moradi, “Evaluation of the forearm EMG signal features for the control of a prosthetic hand Evaluation of the forearm EMG signal features for the control of a prosthetic hand,” *Physiol. Meas.*, vol. 24, no. 309, pp. 309–319, 2003.
- [16] L. V. Fausett, *Fundamentals Of Neural Networks Architectures, Algorithms, And Applications*, 1st Ed. Prentice Hall, 1994.